

Proceso Orientado al Individuo en Credenciales del INAPAM

Susana Flores¹, Lamia Hamdan², Silvana Flores³, Claudia Torrero⁴, Everardo Torrero⁵
¹Instituto Tecnológico de La Laguna y msflores@correo.itlalaguna.edu.mx, ²Instituto Tecnológico de La Laguna y lhamdanm@correo.itlalaguna.edu.mx, ³Instituto Tecnológico de La Laguna y smfloresb@correo.itlalaguna.edu.mx, ⁴Instituto Tecnológico de La Laguna y cjtorrerof@correo.itlalaguna.edu.mx, ⁵Instituto Tecnológico de La Laguna y everardo.torrero@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La pandemia del COVID-19, puso en evidencia a los procesos centrados en la dependencia tanto públicas como privadas, al ser procesos centrados en la oficina en lugar del individuo. Algunas dependencias cerraron, otras atendieron vía correo electrónico y otras en forma presencial. En el caso de las credenciales INAPAM, que se otorgan a las personas mayores de 60 años, el proceso es presencial, y en el caso de Coahuila, los ciudadanos son atendidos cuando la dependencia cuenta con credenciales físicas.

Se pensó en un proceso centrado en el individuo que permitiera a los ciudadanos hacer su solicitud desde cualquier lugar con acceso a Internet y una computadora, la entrega de la credencial también se haría por medios digitales, sin necesidad de esperar a que se tuviera físicamente en la oficina, reduciendo costos y tiempos de espera. El proceso propuesto se apoya en una aplicación informática web para hacer llegar los documentos a la oficina de gobierno, estos se revisen por personal de la organización y si todo es correcto se envíe la tarjeta por medios electrónicos al interesado.

Palabras clave: Proceso orientado al individuo, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Credencial del INAPAM.

Abstract

The COVID-19 pandemic exposed both public and private dependency-focused processes, as they are office-focused processes rather than the individual. Some dependencies closed, others attended via email and others in person. In the case of INAPAM credentials, which are granted to people over 60 years of age, the process is face-to-face, and in the case of Coahuila, citizens are served when the office has physical credentials. An individual-centered process was thought that would allow citizens to make their request from anywhere with Internet access and a computer, the delivery of the credential would also be done by digital means, without the need to wait for it to be physically present in the office, reducing costs and waiting times. The process is supported by a web computer application to send the documents to the government office, these are reviewed by the organization's personnel and if everything is correct, the card is sent electronically to the interested party.

Key words: Individual oriented processes, TICs, INAPAM credential

Introducción

La Administración Pública Federal cuenta con un organismo público descentralizado el cual regula la política nacional para los adultos mayores, su objetivo es coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar, y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas derivados de ella, en conformidad con las directrices de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El organismo se llama Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Los adultos mayores reciben los servicios que presta el INAPAM de: delegaciones estatales, subdelegaciones municipales, coordinaciones municipales, clubes de la tercera edad a nivel nacional, centros culturales, unidades gerontológicas, centros de atención integral en la Ciudad de México, unidades móviles promotoras de servicio y empleo a la comunidad, departamentos de asesoría jurídica [1].

Un ciudadano de 60 años o más puede recibir los diferentes beneficios que proporciona el INAPAM, gestionando un documento, el cual se denomina “credencial INAPAM”. Para obtener la credencial es necesario presentarse en un módulo de afiliación con cuatro documentos: un comprobante de identidad, comprobante de edad, comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil. Su emisión no tiene ningún costo y el trámite se realiza en forma presencial [2]. Un adulto mayor de una ciudad de Coahuila puede solicitar su credencial en los módulos de afiliación en el DIF municipal [3]. Entre los beneficios y descuentos que pueden recibir los portadores de la credencial se encuentran: proveedores de alimentos, asesoría y servicios legales, educación recreación y cultura, predial y agua, salud, transporte, vestido y hogar [4].

A finales del año 2019 y principios del 2020, el mundo es alertado de una serie de eventos de neumonía, causados por un nuevo coronavirus. En el mes de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica orientaciones técnicas con recomendaciones para todos los países en casos de esta enfermedad que llegaran a presentarse. Los primeros casos se reportaron en China a finales del 2019, a mediados de enero del 2020 ya se conocían casos fuera de China y en marzo del mismo año, la OMS previene de que la propagación de la enfermedad se pueda convertir en una pandemia [5]. El virus se propaga muy rápidamente en todo el mundo trastocando el orden social hasta ese momento. Muchas empresas cambiaron su forma de trabajar e interactuar con los clientes, otras cerraron temporalmente y otras permitieron a sus trabajadores hacerlo desde su casa. Las primeras personas en ser protegidas fueron las más vulnerables, es decir aquellas con enfermedades crónicas y aquellas con edad que superaba los 60 años. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante la crisis generada por el COVID-19 hace un llamado para impulsar una recuperación centrada en las personas, inclusiva, sostenible y resiliente [6].

Actualmente el proceso de entrega de una credencial del INAPAM, se encuentra centrado en la dependencia que se encarga de otorgar la credencial. Éste consiste en los siguientes pasos:

1. El ciudadano asiste a la oficina encargada de otorgar las credenciales.
2. Si no hay credenciales tendrá que estar en contacto con la dependencia para que le informen el momento en que se cuenta con credenciales y regresar en ese momento.
3. Si hay credenciales y cuenta con los documentos mencionados en párrafos anteriores necesita acercarse a un módulo en donde se revisan los documentos y si se cumple con los requisitos, registrarse para obtener su credencial de INAPAM.
4. En el caso de la dependencia visitada, el espacio para recibir a la gente es limitado, por lo que se requiere de esperar fuera de la oficina, hasta que toca el turno para la entrega de la credencial. Las esperas varían, pero va de una hora a varias horas para la recepción y revisión de los documentos y emisión de la tarjeta en caso de que todo se encuentre en orden.

Ante esta situación y tratándose de personas mayores, las cuales se encuentran en una etapa de mayor vulnerabilidad, en la que se presentan: problemas sensoriales, deterioro general de la salud, problemas de nutrición y alimentación, problemas de sueño, problemas de incontinencia, conflictos mentales y salud mental, frustración ante situaciones inesperadas, miedo y desconfianza, reducción de la motricidad, soledad familiar y social; surge la pregunta de si será posible cambiar el proceso a uno que se centre en el adulto mayor que permita una entrega oportuna de la tarjeta, sin necesidad de ir a la oficina, ni regresar a la dependencia en caso de que no haya credenciales o falte un documento, así como de no hacer esperas largas en la intemperie.

Metodología

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

La declaración de confinamiento forzoso de la población en marzo de 2020 por la OMS, dio pie a que se utilizaran las diferentes herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para transformar procesos rígidos en procesos más flexibles en todos los sectores de la sociedad. En algunos sectores de alguna forma ya se contaba con algún método digital para atender algunos aspectos de los procesos del sector, sin embargo, con la pandemia fue obligatorio introducir las TIC's para continuar prestando servicios bajo nuevas formas y características; tal fue el caso de la educación, la salud, la economía, la educación [7].

Preparación

A partir de la pandemia COVID-19 en 2020, muchas empresas se vieron en la necesidad de repensar sus procesos de atención al público, ya que en algún punto del proceso se requería la presencia del ciudadano en la dependencia. La atención sería exitosa si el individuo cumplía con los requisitos que define la dependencia oficial y/o si la dependencia cuenta con los insumos para elaborar los documentos que entregará. Se visualizó crear un proceso basado en el individuo, el cual contemple que el ciudadano pueda solicitar la tarjeta desde la casa o desde cualquier otro sitio, sin que tenga que acudir de manera presencial a las oficinas para realizar el trámite. Los pasos que deberá de efectuar el ciudadano son:

1. Acceder al sitio web para solicitar la tarjeta INAPAM.
2. En el sitio se informará de los documentos que necesita proporcionar para recibir su tarjeta.
3. Es necesario registrarse en el sitio y contar con un correo electrónico al cual se le haga llegar la tarjeta.
4. Una vez que acceda al sitio podrá incorporar los documentos que se piden para emitir la tarjeta INAPAM.
5. La institución que emite la tarjeta revisa los documentos. Si están completos y se cumple con los requisitos, validará la emisión de la tarjeta, enviándola por correo electrónico al interesado. Si no cumple enviará correo indicando que falta para poder emitir el documento.

Para elaborar el sitio web, se invitó a cuatro alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para que elaboraran un prototipo web para la emisión de la tarjeta INAPAM, que cumpliera con los puntos mencionados al inicio de la sección. Los alumnos hicieron el prototipo del sitio en el marco de la materia Taller de Investigación II, que se imparte en un semestre de la carrera.

Desarrollo

Para gestionar el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum, en vista de que diversos estudios han mostrado que es una metodología con respuestas rápidas para los clientes y exitosa en el desarrollo y entrega de proyectos de diferentes esferas. Se ha implementado en empresas de ámbitos tan diferentes como: media y telecomunicaciones, software, hardware, Internet, ERP, banca e inversión, sanidad y salud, defensa, aeroespacial, automotriz, juegos, educación. Es una metodología para trabajo colaborativo y en equipo para obtener los mejores resultados de un proyecto. Holtzbrinck Publishing Group usa Scrum en su departamento legal, para fortalecer las actividades estratégicas y operativas de su departamento. Google, Spotify y Apple basan su estrategia de negocio en desarrollo ágil, enfocándola en marketing centrado en el consumidor, con planeaciones flexibles dejando atrás campañas rígidas, promoviendo los cambios, respondiendo a los cambios en pequeños experimentos por encima de grandes campañas. KZI-Kaizenia también menciona el uso de metodologías ágiles en la política, en donde se presentan cambios en las preferencias muy rápidamente [8] [9] [10] [11].

Figura 12 Proceso Scrum de una iteración (tomado de [11]).

El proceso Scrum se compone de iteraciones (*sprints*) o ciclos de duración corta. La iteración tiene que mostrar resultados entregables con mínimo esfuerzo al cliente. La selección de las actividades parte de la lista del producto la cual es priorizada por el cliente. El equipo se reúne para planificar la iteración, se seleccionan los requisitos y se pregunta al cliente aspectos que complementen los requisitos solicitados, después de ello el equipo elabora la lista de actividades, asigna peso a las tareas, se autoorganizan para llevarlas a cabo. Todos los días se reúnen para mostrar avances y actualizar el tablero scrum. El Scrum Master revisa que no existan obstáculos para alcanzar el objetivo o los objetivos de la iteración y en caso de que existan buscar la forma de superarlos. Antes de la entrega del producto elaborado en la iteración se hace una revisión del sprint con el cliente, en ese momento se puede plantear adaptaciones y replanificar el proyecto. El equipo realiza un análisis de la forma de trabajar por si algo es necesario cambiar y el scrum master tendrá la tarea de eliminar obstáculos que estén fuera del alcance del equipo de superar [11].

Scrum ayuda al equipo de trabajo y a las organizaciones a generar valor en soluciones adaptativas para problemas complejos, los roles que se encuentran en la metodología son; el *Scrum Master* o líder que guía la construcción de una etapa de la aplicación, esta etapa es seleccionada del product backlog, que en su definición participó el *Product Owner* o cliente. El *Scrum Team* o equipo de trabajo convierte los pendientes en un incremento del entregable. Al término del sprint todos los participantes revisan el incremento del producto y preparan el próximo sprint [12].

En la revisión anual que realiza digital.ai encontró que las empresas de desarrollo de software incrementan la distribución de su fuerza de trabajo, así como al trabajo remoto y que piensan continuar de esta forma aunque la pandemia termine. Los datos que obtuvieron indican que el 3% de las empresas planean el regreso a tiempo completo de sus empleados, el 25% permanecerán completamente en modo remoto y el 56% esta pensando en un modelo híbrido en donde los trabajadores regresan a la oficina, pero no de manera diaria [13].

Para el análisis, diseño y programación de la aplicación informática se utilizó el Proceso Unificado de Desarrollo, el cual no es una metodología ágil, sin embargo, cuenta con un conjunto completo de artefactos semánticamente ricos para todas las etapas de desarrollo de una aplicación informática, que permiten una mejor comprensión de lo que se está construyendo y permitirá un mantenimiento menos arduo al equipo de trabajo [14].

Resultados y discusión

Gestión del Proyecto

La metodología ágil Scrum se aplica al iniciar el proyecto, organizando al equipo de trabajo, se dedican unos días para que el equipo conozca la metodología Scrum, se prepara un sitio en Internet para alojar las evidencias que se generan en el desarrollo del proyecto y se establece la forma de comunicación para trabajar en equipo.

La lista de requisitos o el product backlog (Tabla 1) del proyecto es uno de los primeros artefactos en que se trabaja. En ella no solo se muestran los pendientes para realizar la aplicación informática, también se muestran todas las actividades que se les pidió realizar a los alumnos para cumplir con las competencias del curso.

Tabla 1. Lista de requisitos o product backlog.

Pendientes
Revisión de proceso actual para entrega de credenciales
Propuesta de nuevo proceso
Dar formato al documento de investigación
Crear carpeta en la nube
Instalación de herramientas de desarrollo de software
Crear la aplicación
Documentar Resultados
Elaborar los productos de investigación

Se necesitaron seis sprints para completar la lista de requisitos (Tabla 1). En cada sprint se documentaron los pendientes en los cuales había que trabajar para avanzar en el proyecto, así como en la documentación del informe de investigación (Tabla 2). Se definieron los roles de los alumnos, Ellos definían quien sería el Scrum

Master del sprint, quién participaría en las actividades pendientes, como y cuando se comunicarían para revisar los avances y hacer el reporte del sprint.

Tabla 2. Sprint # 3.

Pendientes	Participantes/ Líder (Scrum Master): Carlos Vázquez	Valor visible/ Hrs. Hombre utilizadas	Pendiente	En proceso	Hecho
Ingeniería de requerimientos del sistema	Todos	Grande / 4 hrs.			X
Diagrama de casos de uso de la aplicación	Todos	Grande / 4 hrs.			X
Instalación de herramientas que se usaran para desarrollar la aplicación	Marcos Saucedo	Mediana / 3 hrs.			X
Describir casos de uso en formato breve	Todos	Grande / 8 hrs.			X

La tabla de pendientes del sprint se acompaña con el sprint diario, en el cual se responden las siguientes preguntas:

- ¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el sprint?
- ¿Qué vas a hacer mañana para ayudar al equipo a terminar el sprint?
- ¿Qué obstáculos se interponen en tu camino o el del equipo?

Después de la respuesta a las preguntas del sprint diario se reportan los resultados del sprint. Los resultados que se solicitan son los que se obtuvieron de cada pendiente en la tabla del sprint.

Fueron varias las herramientas informáticas que se utilizaron. Al ser un proyecto realizado por estudiantes, se consideró usar herramientas de software de uso libre. Seleccionando aquellas que cumplieran con los estándares para que pudieran ejecutarse en servidores de Internet alojados en cualquier plataforma y que cualquier explorador de Internet fuera capaz de visualizar la aplicación. En la Figura 1, se muestran dos pantallas de instalación de las herramientas que se utilizaron para la programación de la aplicación, otros resultados se reportan también.

Figura 1. Evidencia de la instalación de herramientas para desarrollo de la aplicación informática.

Resultados

La lista del producto o producto backlog definió la ruta a seguir para definir un proceso centrado en el individuo teniendo como núcleo del proceso una aplicación de software que puede ser utilizada desde cualquier lugar con acceso a Internet. El prototipo de la aplicación fue diseñado considerando los requisitos que las dependencias solicitan al ciudadano en forma presencial y que con la aplicación es posible hacer llegar por medios electrónicos a la dependencia; la dependencia los pueda revisar y si estos son correctos emitir una credencial la cual llega por correo electrónico al solicitante.

La lista del producto o product backlog definió la ruta a seguir para definir un proceso centrado en el individuo teniendo como núcleo del proceso una aplicación de software que puede ser utilizada por el solicitante de la tarjeta INAPAM, como por la dependencia desde cualquier lugar que cuente con acceso a Internet y una computadora. El proceso permite al ciudadano presentar su documentación sin necesidad de acudir a la oficina de la dependencia que otorga la credencial, además de que no necesita esperar a que la dependencia cuente con la tarjeta física para poder proporcionar el documento.

Ingreso a la plataforma

Descarga de archivos en plataforma

Figura 2. Pantallas de la plataforma digital para ingresar y descargar documentos.

Trabajo a futuro

Se definió un proceso centrado en el individuo, donde el núcleo del proceso es una aplicación informática. Se cuenta con un prototipo que requiere un servidor de la dependencia para alojar la aplicación o establecer un modelo de negocio de sociedad, asociar los usuarios de la dependencia que pueden revisar y dar el visto bueno para enviar la credencial al solicitante y definir el formato oficial de la credencial. Finalmente falta presentar el proceso a la dependencia de gobierno para su evaluación.

Conclusiones

La pandemia COVID-19, marca un momento en el cual una buena cantidad de procesos públicos y privados muestran su fragilidad al estar centrados en las dependencias y no en los individuos. Se genera la necesidad de realizar cambios en los procesos de las dependencias que permitan a los interesados realizar sus solicitudes de tal forma que su integridad física no se ponga en peligro como en el caso de una pandemia. Las herramientas que actualmente ofrecen las TICs, son una fuente de innovación para que los procesos se orienten al ciudadano y el proceso genere valor al disminuir tiempos de atención y costos en la emisión de documentos oficiales. La incorporación de las TICs en los procesos de las empresas genera presión para los desarrolladores de la aplicación, al desear el cliente su construcción en tiempo corto y que cumpla con todos los requisitos solicitados. El uso de Scrum permitió una comprensión de las necesidades que debería de proporcionar el nuevo proceso, así como construir una aplicación informática en un tiempo bastante razonable. La aplicación se puede utilizar en casa, en oficina, en cualquier lugar en el cual se cuente con Internet y una computadora, tanto por el interesado

como por la dependencia oficial, además de no contar con restricciones de horario; agrega valor al proceso ya que es más eficiente en la atención al público y realiza ahorros en los insumos que debe de aportar la dependencia para emitir la credencial.

¿Qué riesgos conlleva el utilizar una aplicación informática web? Se debe de contemplar que una aplicación informática ya sea local o por Internet, el servidor se puede dañar o las comunicaciones para su correcto funcionamiento, sin embargo, proporciona más beneficios que el problema que se plantea, ya que este puede ser solventado por el equipo técnico. Otros riesgos presentes se localizan en la persona con poca o ninguna habilidad digital, en la falta de equipo de cómputo al alcance del individuo, sin embargo, el ciudadano podrá apoyarse en un familiar, acercarse a una oficina gubernamental o a una empresa proveedora de servicios de Internet para recibir ayuda.

Por último, el pensar en procesos orientados al individuo en el caso de los adultos mayores, se justifican, no solo por la aparición de una pandemia, sino por el hecho de que las personas en esta etapa de la vida sufren de algún tipo de enfermedad o discapacidad que puede poner en riesgo el que acudan a oficinas de gobierno.

Agradecimientos

Agradecemos al Tecnológico Nacional de México por su apoyo en el proyecto presentado en la Convocatoria: Proyecto de Investigación Científica Desarrollo Tecnológico e Innovación 2022.

Agradecemos a los alumnos: Marcos Misael Saucedo Ramírez, Carlos Alberto Vázquez Aguirre, Magdalena Hernández Aguilera, Jordan Jovani Carrillo Martínez por la construcción de la aplicación informática

Referencias

- [1] Gobierno de México, «¿Qué hacemos?,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/inapam/es/que-hacemos>. [Último acceso: 05 06 2022].
- [2] Gobierno de México, «Expedición de la credencial INAPAM,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-credencial-inapam/INAPAM2791>. [Último acceso: 3 6 2022].
- [3] Gobierno de México, «Coahuila Módulos INAPAM,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/coahuila-78957>. [Último acceso: 05 06 2022].
- [4] Gobierno de México, «Directorio de beneficios 2022 con credencial de INAPAM,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test>. [Último acceso: 12 06 2022].
- [5] OMS, «Covid-19: Cronología de la actuación de la OMS,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>. [Último acceso: 12 05 2022].
- [6] OIT, «Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/covid19/globalcall#quote>. [Último acceso: 18 06 2022].
- [7] I. Guiot Limón, «Uso de las TICS en la educación superior durante la Pandemia COVID-19: Ventajas y desventajas,» *Interconectando Saberes*, vol. 6, n° 12, pp. 223-228, 2021.
- [8] S. I. Mariño y P. L. Alfonso, «Implementación de SCRUM en el diseño del proyecto Trabajo Final de Aplicación,» *Scientia Et Technica*, vol. 19, n° 4, pp. 413-418, 2014.
- [9] M. Hron y N. Obwegeser, «Why and how is Scrum being adapted in practice: A systematic review,» *Journal of Systems and Software*, vol. 183, 2022.
- [10] KZI-Kaizenia, «¿Donde puedo aplicar Scrum si es que no me dedico a proyectos?,» KZI-Kaizenia, 2022. [En línea]. Available: <https://kzi.mx/donde-puedo-aplicar-scrum-si-es-que-no-me-dedico-a-proyectos/>. [Último acceso: 26 08 2022].
- [11] proyectosagiles.org, «Historia de Scrum,» Proyectosagiles, 2022. [En línea]. Available: <https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum/>. [Último acceso: 28 08 2022].

- [12] K. Schwaber y J. Sutherland, «The Scrum Guide,» Ken Schwaber and Jeff Sutherland, 2020.
- [13] digital.ai, «15th Annual State Of Agile Report,» digital.ai, 2021.
- [14] F. A. Manchego Peña, «Proceso Unificado de Desarrollo de Software RUP,» Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua, Perú, 2019.